

SANOAT KORXONADA KADRLARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINING
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bazarova Mamlakat Supiyevna

Osiyo xalqaro universiteti katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15298446>

Annotatsiya. Malakali xodimlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun biznes strategiyasining bir qismi sifatida amalga oshiriladigan korxonaning ijtimoiy dasturlari yo'nalishini tushuniladi.

Kalit so'zlar: Raqobat, nazorat, marketing axborot xizmatlari, protsessual funktsiyalar, korxonada o'z biznes maqsadlariga erishish, strategik yondashuv.

Korxonaning strategik maqsadlarini amalga oshirish ko'p jihatdan xodimlarning salohiyatidan foydalanish samaradorligi va uning darajasi bilan belgilanadi. Kadrlaringizni rivojlantirish uchun sohadagi korxonada strategiyasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Kadrlarni rivojlantirish mutaxassislarning kasbiy faoliyati sohasidagi malakasini oshirish orqali uning imkoniyatlarini kengaytirish orqali amalga oshiriladi.

Korxonada kadrlar rivojlanishi, professional va malakali xodimlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun biznes strategiyasining bir qismi sifatida amalga oshiriladigan korxonaning ijtimoiy dasturlari yo'nalishini tushuniladi. Biznes strategiyasi bozor va moliyaviy ustuvorliklarni, shuningdek, korxonaning rivojlanish yo'nalishini belgilaydi. Bozor sharoitida xodimlarning unumdorligi, motivatsiyasi va ijodkorligi eng muhim raqobatdosh ustunlik ekanligi tobora aniq bo'lib bormoqda, bu asosan strategiyaning muvaffaqiyatini belgilaydi va korxonada qiymatini oshirishda asosiy omil sanaladi.

Shu munosabat bilan kadrlarni rivojlantirish strategiyasi inson kapitaliga sarmoya kiritish uchun ustuvor yo'nalishlarning alohida to'plamidir. Korxonada xodimlarini rivojlantirishga strategik yondashuv hisoblanadi xodimlarning raqobatbardoshligini oshirish va uning kafolatini ta'minlash orqali korxonaning barqaror raqobatdosh ustunligini ta'minlash uchun xodimlarni uzoq muddatli kasbiy o'sishi va rivojlanishiga imkoniyat yaratish lozim bo'ladi. Xodimlarni rivojlantirish strategiyasi - bu korxonada o'z biznes maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan xodimlarga qo'yiladigan talablar va ularning ish samaradorligi darajasini shakllantirishga qaratilgan harakatlarning umumlashtirilgan modeli.

Xodimlarni rivojlantirishning strategik jihati rivojlanish strategiyasining korxonada xodimlarini boshqarish tizimidagi o'rnini belgilaydi va quyidagilarni nazarda tutadi.:

– o‘zgaruvchan tashqi muhitda korxonaning moslashuvchan imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan xodimlarni boshqarish;

– protsessual funktsiyalar, jumladan, xodimlarga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash, ularni ishga olish, rivojlantirish, salohiyatni oshirish va samarali foydalanish;

– asosiy vazifalari – nazorat, marketing, axborot xizmatlari va xodimlarni rivojlantirishni boshqarishni tashkil etish.

So‘nggi o‘n yilliklarda xodimlarga bo‘lgan munosabat sezilarli darajada o‘zgardi.

Xodimlarni boshqarish, xodimlarni rivojlantirish strategiyasi kabi tushunchalarning keng qo‘llanilishi shundan dalolat beradi. Kadrlar muammolari umumiy tashkiliy boshqaruv tizimiga kiritilgan korxonalar va boshqaruvning boshqa elementlari bilan mustahkam bog‘langan (korxonaning biznes maqsadlarini belgilash, strategiyani ishlab chiqish, rejalashtirish, tashkil

Aprel, 2025-Yil

etish, nazorat qilish va boshqalar). Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar raqobat muhitida ishlaydi va ularning asosiy raqobatdosh ustunligi sifatida malakali kadrlarni potentsial rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratilishi yuqori resurslaridan biri.

Bu xodimlar, bo'limlar va umuman korxonaning mehnat salohiyatiga muvofiqligini doimiy ravishda baholash va nazorat qilish zarurligini oldindan belgilab beradi. Biroq, ko'pchilik korxonalar bozor talablari asosida shakllanmagan kadrlarni rivojlantirish strategiyasi amalga oshirilmoqda, bu esa kadrlar rivojlanishi uchun uzoq muddatli poydevor yaratishga imkon bermaydi. Bularning barchasi xodimlarni rivojlantirishni boshqarish, zamonaviy xodimlarni boshqarishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida tan olingan strategiyasiga o'tishni sekinlashtiradi.

Raqobat sharoitlari nafaqat korxonalarning ish sharoitlarini tubdan o'zgartirdi, balki xodimlar uchun maqsad va vazifalarni belgilash, shuningdek, ularni mehnat sharoitlarida duch keladigan qiyinchiliklar darajasini ham sezilarli darajada oshirdi. Bozor tomonidan zamonaviy sanoat korxonalari xodimlariga qo'yilayotgan talablar bilim, malaka, kasbiy mahorat, ishning yangi uslub va texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha muttasil ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Supiyevna, B. M. (2025). O'zbekistonda Davlat Moliyasi Faoliyatining Huquqiy Asoslari. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 94-101.
2. Supiyevna, B. M. (2025). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT MOLIYASI TIZIMIDAGI ISLOHOTLARNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 44-50.
3. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA «G 'AZNACHILIKNI JORIY ETISH» KONSEPSIYASINING YARATILISHI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(6), 49-54.
4. Supiyevna, B. M. (2025). THE US TAXES ON INCOME. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(7), 221-226.
5. Umedova, N., & Bazarova, M. S. (2025). OZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. *Modern Science and Research*, 4(2), 362-370.
6. Bazarova, M. S., & Rajabboyeva, O. (2025). TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMIL
7. Bazarova, M. (2025). DIRECTIONS FOR FINANCING AND IMPROVING SMALL

- BUSINESSES IN UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 283-286.
8. Supiyevna, B. M. (2025). XUSUSIY TADBIRKORLIKDA MEHNAT MOTIVATSIYASINI OSHIRISH YO'LLARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(7), 126-132.
 9. Supiyevna, B. M. (2025). PRINCIPLES OF TAXATION. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(6), 111-116.
 10. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O 'SISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 142-151.
 11. Supiyevna, B. M. (2025). O 'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI BARQAROR O 'SISHINI TA'MINLOVCHI OMILLAR. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 142-151.
 12. Supiyevna, B. M. (2025). INSON SALOHIYATINI MEHNAT POTENSIALI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 197-204.
 13. Supiyevna, B. M. (2025). G'AZNACHILIK-DAVLAT MOLIYASINING ENG MUHIM BO'LAGI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 117-123.
 14. Supiyevna, B. M. (2025). BUDGETING IN THE PUBLIC SECTOR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 90-95.
 15. Bazarova, M. (2023). EFFECTIVENESS OF USING PR-ADVERTISING SERVICES IN THE PROCESS OF PRODUCT DELIVERY ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION. *Modern Science and Research*, 2(12), 506-512.
 16. Supiyevna, B. M., & Firuza, S. (2023). Strategic ways of implementing personnel policy in commercial banks. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(7), 22-25.
 17. Qudratova, G. (2025). THE IMPORTANCE OF ECONOMETRIC RESEARCH IN STUDYING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 305-307.
 18. Sodiqova, N. T., & Yuldasheva, H. (2025). IQTISODIYOT FANINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 182-187.
 19. Alimova, S. (2025). SPIRITUALIZATION OF STUDENTS THROUGH FOLK

- PEDAGOGY DEVELOPMENT TECHNOLOGIES. *Академические исследования в современной науке*, 4(5), 118-122.
20. Khalilov, B. (2025). GLOBAL ECONOMIC INFLUENCES IN THE USA. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 644-647.
21. Toshov, M. (2025). STATE PROGRAMS IN DEVELOPMENT AND PLANNING OF REGIONAL INFRASTRUCTURE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1).
22. Ikromov, E. I., & Safarova, J. R. (2025). INNOVATSIYALAR XALQLARNI QASHSHOQLIKDAN QUTQARISH OMILI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 156-161.
23. Azimov, B., & Mukhiddinova, N. (2025). THE INTERDEPENDENCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND BUSINESS COMPETITIVENESS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 103-109.
24. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
25. Shadiyev, A. (2025). EDUCATION MANAGEMENT IN PRIVATE UNIVERSITIES IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT STRATEGIES, CHALLENGES AND PROSPECTS. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 308-313.
26. Naimova, N. (2025). MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS IN ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 302-304.
27. Jumayeva, Z. (2025). FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF A TOURIST COMPANY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 297-301.
28. Bobojonova, M. J. (2025). ISHLAB CHIQRISH VA UNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 144-150.
29. Jumayeva, Z. Q., & Nurmatova, F. S. (2025). BANKLARARO RAQOBATNING PAYDO BO'LISH TARIXI VA NAZARIY YONDASHUVLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 361-367.
30. Ibragimov, A. (2025). TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: GENERAL DESCRIPTION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 290-293.
31. Djurayeva, M. (2025). FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS AND ENTERPRISES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 287-289.
32. Igamova, S. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Aprel, 2025-Yil

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.uz*), 27, 27.

33. Raximova, L. (2025). THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 585-590.
34. Aslanova, D. (2025). APPLICATION OF INVESTMENT PROGRAMS IN TOURISM DEVELOPMENT. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 874-878.
35. Izatova, N. (2025). ISSUES OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ECONOMIC EDUCATION. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 294-296.
36. Jumayev, B. (2025). BIG DATA: CUSTOMER CREDIT ANALYSIS USING DIGITAL BANKING DATABASE. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(2), 1056-1059.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH